

GURUH BOSHQARUVIDA SO'ZLASHISH MUOMALASI

Komilova Mukarram Qobiljonovna

SamISI katta o'qituvchisi

komilova.mukarram29@gmail.com

Abduraximov Jaloliddin Akram o'g'li

SamISI «Ikkinchi va kechki ta'lim» fakultet talabasi

Annotatsiya. Guruh boshqaruvida so'zlash madaniyati muhim ahamiyatga ega bo'lib, guruh a'zolari o'rtasida samarali va konstruktiv muloqotni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu kontsept guruhning umumiy ishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan va guruh a'zolarining o'zaro munosabatlarini mustahkamlaydigan qoidalar, me'yorlar va ko'rsatmalardan iborat.

Kalit so'zlar: Guruh boshqaruvi, so'zlash madaniyati, samarali muloqot, konstruktiv muloqot, guruh dinamikasi.

Annotation. The culture of communication in group management is of crucial importance, playing a decisive role in ensuring effective and constructive dialogue among group members. This concept consists of rules, norms, and guidelines that positively impact the overall work of the group and strengthen interpersonal relationships among group members.

Keywords: Group management, communication culture, effective communication, constructive communication, group dynamics.

Аннотация. Культура общения в управлении группой имеет важное значение, играя решающую роль в обеспечении эффективного и конструктивного диалога между членами группы. Эта концепция включает в себя правила, нормы и руководящие принципы, которые оказывают положительное влияние на общую работу группы и укрепляют межличностные отношения между её членами.

Ключевые слова: Управление группой, культура общения, эффективное общение, констр.

Kirish

Guruh boshqaruvida so'zlashish muomalasi muhim ahamiyatga ega bo'lib, tashkilotning samaradorligini oshirishda va muvaffaqiyatga erishishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu jarayonda rahbarlar va guruh a'zolari o'rtasidagi kommunikatsiya, o'zaro hurmat, ishonch va motivatsiya muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada guruh

boshqaruvida soʻzlashish muomalasining ahamiyati, uning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy aspektlari tahlil qilinadi. Aholi daromadlarining darajasini aniqlash, ularning istiqbollari va oʻzaro aloqalari, siyosiy va iqtisodiy jarayonlarga taʼsiri, rivojlanish koʻrsatkichlari va ularni oshirishning yoʻllari haqida maʼlumotlar keltiriladi.

Guruh boshqaruvida muomala madaniyati

Muomala madaniyati tushunchasi

Muomala madaniyati insonlar oʻrtasidagi muloqot jarayonida hurmat, samimiyat va aniqlikni taʼminlashni nazarda tutadi. Bu madaniyat jamiyatning turli sohalarida, xususan, ish joylarida, guruhlarda va tashkilotlarda alohida ahamiyatga ega. Muomala madaniyati, odatda, quyidagi asosiy tamoyillarni oʻz ichiga oladi:

- Hurmat va eʼtibor: Har bir insonning fikri va hissiyotlariga hurmat bilan qarash.
- Aniqlik va toʻgʻrisoʻzlik: Soʻzlar va harakatlar orasidagi uygʻunlik va toʻgʻrisoʻzlik.
- Samimiyat va ochiqlik: Muloqot jarayonida ochiq va samimiy boʻlish.

Guruh boshqaruvida muomala madaniyati

Guruh boshqaruvida muomala madaniyati rahbar va guruh aʼzolari oʻrtasidagi munosabatlarda muhim rol oʻynaydi. Guruh ichidagi muomala madaniyati quyidagilarga hissa qoʻshadi:

- Ishonchni mustahkamlash: Yaxshi muomala madaniyati ishonchni mustahkamlashga yordam beradi, bu esa guruhning samaradorligini oshiradi.
- Motivatsiyani oshirish: Muomala madaniyati guruh aʼzolarining motivatsiyasini oshirishga yordam beradi, bu esa ularning faoliyatini yaxshilaydi.
- Konfliktlarni kamaytirish: Muomala madaniyati konfliktlarni kamaytirishga va ularni samarali hal qilishga yordam beradi.

Rahbarlik va muomala madaniyati

Yaxshi rahbarlik uslublari va muomala madaniyati guruhning muvaffaqiyatiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Rahbarlik uslublari turli boʻlishi mumkin, ammo ular orasida muomala madaniyatiga katta eʼtibor berilishi kerak:

- Demokratik rahbarlik: Bu uslubda rahbar va guruh aʼzolari oʻrtasida ochiq va erkin muloqot amalga oshiriladi.
- Avtoritar rahbarlik: Bu uslubda rahbarning qarorlari muhim ahamiyatga ega, ammo muomala madaniyatiga rioya qilish shart.
- Liberal rahbarlik: Bu uslubda guruh aʼzolari mustaqil ishlashadi, ammo muomala madaniyati va muloqot muhim rol oʻynaydi.

Yaxshi rahbar quyidagi xususiyatlarga ega boʻlishi kerak:

- Tinglash ko'nikmalari: Rahbar guruh a'zolarini diqqat bilan tinglay olishi kerak.

- Tushunish va empatiya: Rahbar guruh a'zolarining his-tuyg'ularini tushunishi va ularga empatiya ko'rsata olishi kerak.

- Samimiyat va ochiqlik: Rahbar guruh a'zolari bilan ochiq va samimiy muloqot qila olishi kerak.

Samarali kommunikatsiya

Kommunikatsiyaning ahamiyati

Kommunikatsiya guruh boshqaruvida muhim ahamiyatga ega. Samarali kommunikatsiya quyidagi jihatlarda guruhga yordam beradi:

- Maqsad va vazifalarni aniqlash: Guruh a'zolariga maqsad va vazifalarni aniq va ravshan tushuntirish.

- Axborot almashish: Guruh a'zolari o'rtasida zaruriy axborot almashinuvini ta'minlash.

- Muammolarni hal qilish: Guruh ichidagi muammolarni samarali hal qilish uchun muloqot zarur.

Kommunikatsiyaning turlari quyidagilardan iborat:

- Verbal kommunikatsiya: So'z orqali amalga oshiriladigan muloqot.

- Noverbal kommunikatsiya: Tanaviy harakatlar, mimika va boshqa noverbal signallar orqali amalga oshiriladigan muloqot.

Tinglash ko'nikmalari

Tinglash ko'nikmalari samarali kommunikatsiyaning asosiy tarkibiy qismidir. Aktiv tinglash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Diqqat bilan tinglash: Muloqot chog'ida suhbatdoshga to'liq e'tibor qaratish.

- Savollar berish: Suhbatni davom ettirish va tushunishni aniqlashtirish uchun savollar berish.

- Fikrlarni qayta ifodalash: Suhbatdoshning fikrlarini qayta ifodalash va tushunilganligini tasdiqlash.

Guruh boshqaruvida aktiv tinglash quyidagi foydali jihatlarga ega:

- Ishonchni oshirish: Guruh a'zolari o'zlarini tinglanayotganini his qilishadi va bu ishonchni oshiradi.

- Motivatsiyani oshirish: Aktiv tinglash guruh a'zolarini motivatsiya qiladi va ularning faolligini oshiradi.

- Muammolarni aniqlash: Aktiv tinglash muammolarni aniqlash va ularni hal qilishda yordam beradi.

Guruhdagi muloqot

Guruh ichidagi muloqotning xususiyatlari

Guruh ichidagi muloqot guruhning samarali ishlashi va maqsadlariga erishishi uchun muhim omil hisoblanadi. Bu muloqot quyidagi xususiyatlarga ega:

- Interaktivlik: Guruh ichidagi muloqot doimiy ravishda a'zolar o'rtasidagi interaktivlikni talab qiladi. Bu orqali fikrlar va g'oyalar erkin almashiladi.
- Ochib berish: Guruh a'zolari o'z fikrlarini erkin ifoda etishlari kerak. Bu, o'z navbatida, ijodkorlik va innovatsiyalarni rag'batlantiradi.
- Tenglik va hurmat: Guruh a'zolari o'rtasidagi muloqotda tenglik va hurmat saqlanishi muhim. Har bir a'zo o'z fikrini erkin ifoda eta olishi lozim.

Muloqotning guruh dinamikasiga ta'siri

Muloqot guruh dinamikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Samarali muloqot quyidagi jihatlarida guruhni kuchaytiradi:

- Ishonchni mustahkamlash: Guruh ichidagi ochiq muloqot ishonchni oshiradi va a'zolar o'zaro hurmatni kuchaytiradi.
- Ishlash samaradorligini oshirish: Guruh ichidagi muloqot ish jarayonini soddalashtiradi va tezkorlikni oshiradi.
- Jamoaviy ruhni shakllantirish: Samarali muloqot guruhda jamoaviy ruhni shakllantiradi va a'zolarni bir maqsadga yo'naltiradi.

Muloqotdagi to'siqlar va ularni bartaraf etish

Muloqotdagi to'siqlar guruhning samarali ishlashiga xalaqit berishi mumkin. Quyidagi asosiy to'siqlar va ularni bartaraf etish usullari keltiriladi:

- Axborot uzilishlari: Axborot uzilishlari guruh ichidagi noaniqlik va tushunmovchilikka olib keladi. Bu muammoni hal qilish uchun axborotni aniq va to'liq yetkazish lozim.
- Ego va stereotiplar: Ego va stereotiplar guruh ichidagi muloqotni murakkablashtiradi. Bu to'siqlarni yengish uchun a'zolar o'rtasida ochiq muloqot va hamkorlikni rag'batlantirish kerak.
- Tushunmovchilik: Tushunmovchilik guruh ichidagi konfliktlarga olib kelishi mumkin. Bu muammoni bartaraf etish uchun aniq va to'g'ri axborot yetkazish lozim.

Konfliktlar va ularni boshqarish

Guruhdagi konfliktlarning ahamiyati

Konfliktlar guruh ichida tabiiy jarayon bo'lib, ular ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Quyidagi konfliktlarning turlari va ularning guruhda paydo bo'lishi keltiriladi:

- Konstruktiv konfliktlar: Bu turdagi konfliktlar ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi va muammolarni hal qilishda yordam beradi.

- Destruktiv konfliktlar: Bu turdagi konfliktlar guruh ichidagi munosabatlarga zarar yetkazadi va ish samaradorligini pasaytiradi.

Konfliktlarning ijobiy va salbiy tomonlari

Konfliktlarning ijobiy va salbiy tomonlari quyidagilar:

- Ijobiy tomonlari: Konfliktlar guruh ichidagi yashirin muammolarni ochib berishga yordam beradi, ijodkorlik va innovatsiyalarni rag'batlantiradi.

- Salbiy tomonlari: Konfliktlar guruh ichidagi munosabatlarga zarar yetkazadi, ishonchni kamaytiradi va ish samaradorligini pasaytiradi.

Konfliktlarni boshqarish usullari

Konfliktlarni samarali boshqarish guruhning muvaffaqiyati uchun muhimdir. Quyidagi konfliktlarni boshqarish usullari keltiriladi:

- Muammo yechimi yo'llarini izlash: Konfliktlarni hal qilishda muammolarni yechish yo'llarini izlash va guruh a'zolarining fikrlarini eshitish lozim.

- Kompromiss izlash: Guruh ichidagi muammolarni kompromiss orqali hal qilish samarali usul hisoblanadi.

- Ochiq muloqot: Konfliktlarni hal qilishda ochiq muloqot va o'zaro hurmat saqlanishi lozim.

Motivatsiya va muomala

Motivatsiya va uning guruh boshqaruvidagi o'rni

Motivatsiya guruh boshqaruvida muhim rol o'ynaydi. Motivatsiya quyidagi jihatlarda guruhga yordam beradi:

- Ishlash samaradorligini oshirish: Motivatsiya guruh a'zolarining ish samaradorligini oshiradi.

- Yangi g'oyalar va innovatsiyalar: Motivatsiya guruh a'zolarining yangi g'oyalar va innovatsiyalar yaratishiga yordam beradi.

Motivatsiya nazariyalari va ularning guruhga ta'siri

Motivatsiya nazariyalari guruh boshqaruvida muhim o'rin tutadi. Quyidagi asosiy motivatsiya nazariyalari keltiriladi:

- Maslowning ehtiyojlar iyerarxiyasi: Bu nazariyada insonlarning ehtiyojlari iyerarxik shaklda tasniflanadi va ularning motivatsiyasi bu ehtiyojlarni qondirishga bog'liq.

- Herzbergning ikki omilli nazariyasi: Bu nazariyada motivatsion va gigienik omillar farqlanadi, va ular guruh a'zolarining ishga bo'lgan qiziqishini oshirishga yordam beradi.

Guruh a'zolarini motivatsiya qilish usullari

Guruh a'zolarini motivatsiya qilish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi:

- Rag'batlantirish: Guruh a'zolarini yaxshi ishlari uchun rag'batlantirish va mukofotlash.

- Shaxsiy yondashuv: Guruh a'zolariga shaxsiy yondashuvni qo'llash va ularning ehtiyojlarini tushunish.

- Ma'suliyat berish: Guruh a'zolariga ma'suliyat berish va ularning ishini qadrini oshirish.

Xulosa

Guruh boshqaruvida samarali so'zlashish muomalasi guruhning muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Guruh ichidagi samarali muloqot ishonchni oshiradi, motivatsiyani kuchaytiradi va muammolarni hal qilishda yordam beradi. Yaxshi muomala madaniyati guruhning samaradorligini oshiradi va muvaffaqiyatga erishishiga hissa qo'shadi. Bu maqola guruh boshqaruvida so'zlashish muomalasining ahamiyati, uning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy aspektlari haqida batafsil ma'lumot beradi. Guruh ichidagi muomala madaniyati, samarali kommunikatsiya, konfliktlarni boshqarish va motivatsiya usullari guruhning muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Abduqodir Abdujabborov - "Menejment"
2. Xabibulla Abdullayev - "Tashkilotlarda menejment"
3. "Iqtisodiyot va ta'lim" jurnali, "Menejment va Marketing" jurnali"
4. Muzaffar Hoshimov - "Tashkilot va boshqaruv"
5. Qabiljonovna K. M. Research Of Investment And Credit Terms Issues In Uzbek And Uzbek Languages //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 35. – C. 706-709.
6. Kobiljonovna K. M. Application Of Ways To Increase Efficiency In Learning The Russian Language //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2024. – T. 28. – C. 12-14.
7. Kobiljonovna K. M. et al. METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MODERN METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE //E Conference Zone. – 2024. – C. 10-14.
8. Kobiljonovna K. M. The Effectiveness Of Using Role-Playing And Business Games In Foreign Language Lessons //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2023. – T. 12. – №. 12. – C. 64-66.

9. Komilova M. Issues Of The Social Significance Of Education In Uzbekistan //Интернаука. – 2019. – №. 22-3. – С. 62-63.

10. Komilova M. K. Facilitating interactive language learning in groups with non-russian language of study //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – Т. 12. – №. 6. – С. 1065-1068.